

ЖИНОЯТ ИШИНИ ҚЎЗГАТИШНИ РАД ЭТИШ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ АҲАМИЯТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7146030>

Фахриддинова Наргиза Шамсиддиновна

Маҳалла ва нуронийларни қўллаб-қувватлаш вазирлиги юристи

Аннотатсия: Ушбу илмий иш жиноят ишини қўзғатишни рад этиш ишини яқунлашнинг асосий турлари ва жиноят ишини қўзғатишни рад этиш ижтимоий-сиёсий аҳамиятини ичига олади

Калит сўзлар: ваколатли мансабдор шахс, ҳуқуқшунослик, жиноий жавобгарлик, жабрланувчи ва айбланувчи, реабилитация...

Кириш

Фикримизча жиноят ишини қўзғатишни рад этиш ҳуқуқшунослик соҳасида фаолият олиб бораётган ваколатли мансабдор шахснинг иш бўйича тўпланган барча далилларни баҳолаш орқали қонунда белгилаб берилган муайян асосни қўллаш учун барча ҳаракатлар ўз исботини топганига тўлиқ ишонч ҳосил қилиб жиноят ишини қўзғатишни рад этиш хусусида қатъий хулосага келиши ва ишни процессуал қарор чиқариш орқали яқунлашдир.

Ҳуқуқшунослик соҳасида чоп этилаётган адабиётларда жиноят ишини қўзғатишни рад этиш бўйича чиқарилган хулосалар оддий бир техник актлар эмаслиги тўғри тасдиқлаб берилмоқда

Асосий қисм

Жиноят ишини қўзғатишни рад этиш ишини яқунлашнинг асосий турлари сифатида қуйидагиларни кўрсатиб ўтиш мақсадга мувофиқдир.

- Иш бўйича тўпланган барча далилларни таҳлил қилиш ва баҳолаш орқали амалда мавжуд бўлган қонунларга суянган ҳолда жиноят ишини қўзғатишни рад этиш асосларини аниқлаб, келгусида суриштирув, дастлабки тергов ёки суд босқичини давом эттириш мумкин эмаслиги ва жиноят ишини қўзғатишни рад этиш мақсадга мувофиқлиги тўғрисида асосланган ва ишончли хулоса чиқариш;

- Жиноят ишини қўзғатишни рад этишни асослаб берадиган барча далилларни ва материалларни талаб даражасида ҳужжатлаштириш ва тизимга солиш;

- Жиноят ишини қўзғатишни рад этиш тўғрисидаги қарорни қабул қилиш;

- Жиноят ишини қўзғатишни рад этиш билан боғлиқ бўлган барча масалаларни ҳал этиш, гумон қилинувчига нисбатан қўлланилган эҳтиёт чораларини бекор қилиш, уларнинг олинган буюмларни ва мулкни қайтариб бериш;

- Гумон қилинувчи ва ишни тугатилишидан манфаатдор бўлган барча шахсларга жиноят ишини қўзғатишни рад этиш тўғрисидаги хабарни етказиш ва

уларнинг илтимосларига биноан жиноят ишини қўзғатишни рад этиш билан боғлиқ бўлган материаллар билан таништириш;

- Жиноят ишини қўзғатишни рад этишга бевосита иш юритаётган суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд ваколатлидир.

Жиноят ишини қўзғатишни рад этиш масаласи ҳамма вақт ҳам фақат маскур мансабдор шахсларнинг хохишлари билан ҳал этилмайди. Амалдаги жиноят-процессуал нормаларга мувофиқ жиноят ишини қўзғатишни рад этишнинг айрим асослари юзасидан гумон қилинувчи ва жабрланувчиларнинг қарши эмасликлари ҳам талаб этилади.

Жиноят ишини қўзғатишни рад этиш тўғрисида чиқрилган хулоса талаб даражасида бўлиши учун қонунийлик, асосланганлик ва ўзига хослик каби хусусиятларни ўзида акс эттириши лозим. Жиноят ишини қўзғатишни рад этиш деганда ишнинг қонун талаблари асосида яқунланганлиги тушунилади. Яъни бундай жараёнда жиноят процессининг принциплари, жиноят кодекси, жиноят-процессуал кодексининг барча талабларига риоя қилиниши керак. Акс ҳолда жиноят ишини қўзғатишни рад этиш тўғрисидаги қарор қонуний бўлмайди.

Жиноят ишини қўзғатишни рад этиш асосланганлиги деганда, кўтарилаётган ишга оид бўлган барча далилларнинг қонуний тўпланганлиги кўтарилаётган ишга алоқадорлиги, сохта эмаслиги ва жиноят ишини қўзғатишни рад этиш ҳақида қарор чиқариш учун етарли эканлигини тушуниш лозим. Гумон қилинаётган шахсга нисбатан Жиноят-процессуал кодексининг тегишли бандларида кўрсатилган асосларидан бири юзасидан жиноят ишини қўзғатишни рад этиш учун исботланиши лозим бўлган барча ҳолатлар исботланганлиги ва талаб этиладиган барча далилларнинг тўпланганлиги унинг асосли бўлишини таъминлайди.

Жиноят ишини қўзғатишни рад этишнинг ўзига хослиги шундаки махсус ваколатга эга бўлган мансабдор шахс ўз юритувидаги ишни тугатадиган бўлса, иш бўйича бошқа хулосага келиши мумкин эмас. Ҳуқуқшунослик борасидаги адабиётларда қайд этилишича жиноят ишини қўзғатишни рад этиш асосида ўзига хос алоҳида исботлаш предмети мавжуд.

Жиноят ишини қўзғатишни рад этиш асослари моҳияти ва мазмуни жиҳатидан бир-биридан фарқ қилганлиги туфайли, улар юзасидан аниқланиши ва исботланиши лозим бўлган ҳолатлар ҳам турли кўринишларга эга бўлади.

Жиноят ишини қўзғатишни рад этиш институти шахсларнинг ҳуқуқларини тиклаш ёки жиноят йўлига адашиб кириб қолиши мумкин бўлган кишиларга ўзларининг қонунга зид бўлган ҳатти-ҳаракатларига чин дилдан пушаймон бўлиб, тегишли жазодан озод бўлиш имконини бериш билан бирга, жамиятда келгусида жиноятчиликнинг олдини олишда, ижтимоий-сиёсий, жиноят-процессуал, ҳуқуқий ва тарбиявий жиҳатдан катта аҳамиятга эгадир.

Жиноят ишини қўзғатишни рад этиш ижтимоий-сиёсий аҳамияти куйидагиларда намоён бўлади:

- Жиноят ишени кўзғатишни рад этиш тўғрисидаги қарор давлат томонидан олиб борилаётган ислохотларнинг инсонпарварлиги ва демократик принципларга мослигида;

- Жабрланувчи ва айбланувчи ўртасида юзага келган низони бартараф этишда;

- Жиноят ишени кўзғатишни рад этиш тўғрисидаги қарор фақат махсус ваколатга эга бўлган давлат органи томонидан чиқарилишида жиноят ишени кўзғатишни рад этишнинг жиноят-процессуал аҳамияти қуйидагилардан иборат.

- Айби бўлмаган шахсни ноқонуний равишда жиноий жавобгарликка тортиш ҳолатларини олдини олиниши ва ҳақиқий айбдорларнинг фох этилиши;

- Кўрилаётган иш бўйича тўпланган барча далиллар таҳлил қилиниб, уларга якуний баҳо берилиши ва ана шу баҳо асосида тегишли хулоса чиқариши;

- Гумон қилинувчининг ҳимояланишдек конституциявий ҳуқуқи амалга оширилиши, шунингдек, жиноят процессининг бошқа иштирокчилари, жабрланувчи, даъвогарнинг ҳуқуқий ва қонуний манфаатлари таъминланиши;

- Ишнинг якунидан манфаатдор бўлган процес иштирокчиларига қонунда белгиланган муддат давомида суриштирувчи ёки терговчининг жиноят ишени кўзғатишни рад этиш тўғрисидаги қарори устидан прокурорга шикоят қилиш ҳуқуқини юзага келтириши;

- Фуқаролар қонунга зид равишда жиноий жавобгарлик ва жазога тортилмасликлари учун процессуал кафолатлар яратилиши;

- Жиноят ишени кўзғатишни рад этишнинг тарбиявий аҳамияти қуйидагиларда ўз аксини топади.

- Гумон қилинувчи суриштирувчи, терговчи ёки судьянинг жиноят ишени рад этиш ҳақидаги қарорига асос бўлган материаллар билан танишиб, тўпланган далиллар асосида хулосанинг тўғрилигига ишонч ҳосил қилиш.

- Жиноят –процессуал кодексида кўрсатилган асослар билан жиноят ишени кўзғатишни рад этишда айбсиз деб топилган шахсга нисбатан қўлланиладиган реабилитация чоралари нафақат гумон қилинувчига ва унинг оила аъзоларига, балки ишнинг якунидан манфаатдор, шунингдек, ушбу хабардан вокиф бўлган ҳар бир фуқарога ижобий таъсир кўрсатиши.

Фойдаланилган адабиётлар:

1.Ш.Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб,янги босқичга кўтарамиз.Т.Ўзбекистон 2018 йил 209-бет.